

ACTUALIZACIÓN DE SEGURIDAD

HEALTH CANADA ENCONTRÓ UN POSIBLE VÍNCULO ENTRE LAS ESTATINAS Y LA MIASTENIA GRAVIS

¿QUÉ PASÓ?

Health Canada revisó la seguridad de las **estatinas** tras una actualización en su etiquetado por la Agencia Europea de Medicamentos. Se encontró evidencia que sugiere que estos medicamentos pueden desencadenar o empeorar la **miastenia gravis**, incluida la miastenia ocular. De 31 casos analizados, 27 fueron posiblemente relacionados con estatinas y en tres se observó reaparición de síntomas al cambiar de fármaco, indicando un efecto de clase. Como resultado, se actualizará la información de seguridad en los productos que aún no incluyen esta advertencia y se continuará monitoreando el riesgo (1).

¿QUÉ ES?

Las **estatinas** son medicamentos utilizados para reducir el colesterol y los triglicéridos en la sangre, así como para prevenir problemas cardiovasculares. Sin embargo, se ha encontrado que pueden estar asociadas con la aparición o el empeoramiento de la **miastenia gravis**, una enfermedad neuromuscular que causa debilidad en los músculos voluntarios, incluyendo los que controlan los ojos y los párpados.

RECOMENDACIONES

Los pacientes que tomen estatinas deben estar atentos a síntomas como debilidad muscular o dificultad para mover los ojos.

Los profesionales de la salud deben considerar este riesgo al prescribir estatinas y reportar cualquier caso sospechoso a los sistemas de farmacovigilancia de su agencia regulatoria.

REFERENCIAS

1. Health Canada. (2025, 30 de enero). Resumen de la revisión de seguridad: Inhibidores de la HMG-CoA reductasa (atorvastatina, fluvastatina, lovastatina, pravastatina, rosuvastatina y simvastatina) - Estatinas - Evaluación del riesgo potencial de miastenia gravis, incluida la miastenia ocular. <https://dhpp.hpfb-dgpsa.ca/review-documents/resource/SSR1732733593751>